

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ» И «РАВНОПРАВИЕ СТОРОН»

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF COMPETITIVENESS AND EQUALITY OF PARTIES

ЗИБНИЦКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(г. Симферополь).

ZIBNIZKIY MIHAIL ALEXSANDROVICH,
Russian state University of Justice (Simferopol).

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе. Оценивается их законодательное значение и процессуальная ценность. Особое внимание уделяется дефиниции и сущностному наполнению каждого термина, а также их юридической семантике. Определяется соотношение принципов состязательности и равноправия сторон в теории и практике процессуального законодательства. Выделяются общие и частные черты, их правовая схожесть и объективные различия. Сделан вывод о взаимосвязанности принципов состязательности и равноправия сторон.

This article examines the theoretical and practical aspects of the adversarial nature and equality of the parties in civil proceedings. An assessment of their legislative significance and procedural value is given. Special attention is paid to the definition and essential content of each other, as well as their legal semantics. The correlation of the principles of competition and equality of the parties in the theory and practice of procedural legislation is determined. The general and particular features, their legal similarities and objective differences are highlighted. The conclusion is made about the relationship between the principles of competition and equality of the parties.

Ключевые слова: гражданский процесс, состязательность, равноправие сторон, правовой принцип, стороны, судопроизводство.

Key words: civil proceedings, competitiveness, equality of parties, legal principle, parties, legal proceedings.

Современная правовая система российского государства закрепляет ряд принципов, на которых строится любой процесс (и гражданский, и арбитражный, и уголовный). В общем понимании под принципом подразумевается фундаментальное начало какого-либо объекта или явления, закрепляющее его практическую реализацию, то есть это какая-либо идея, находящая применение к определенной области, в данном случае – правовой.

Большинство принципов закреплено в международных правовых актах, в Конституции Российской Федерации, а также в федеральных законах. Согласно норме, изложенной в ст. 123 основного закона страны: «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» [8]. Необходимо отметить, что данные принципы должны быть реализованы на всех стадиях любого вида процесса, в том числе гражданского.

Указанная позиция находит свое отражение и в гражданско-процессуальном законодательстве Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 12 ГПК РФ «правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» [2].

Прежде чем перейти к определению соотношения изучаемых понятий, необходимо более подробно остановиться на их дефинициях и правовой сущности.

Состязательность сторон в гражданском процессе обусловлена следующими положениями:

1. Стороны самостоятельны и свободны в выборе доказательств, их представления в суд, а также последовательности и порядка изложения доводов и фактов, свидетельствующих об их правоте;
2. Стороны вправе участвовать в судебных прениях, доказывая обоснованность и аргументированность своей позиции и опровергая, и ставя под сомнение доказательства, предоставленные другой стороной;
3. Суд, в свою очередь, обеспечивает равный объем доступа сторон к судебным прениям, исследованию доказательств и ознакомлению с материалами дела.

Равноправие сторон обуславливается предоставлением истцу и ответчику равенства перед законом и судом, исключая любого рода дискриминацию (национального, религиозного, имущественного характера и т.д.). В частности, стороны имеют равные права заявлять ходатайства, отводы и жалоба, а также представлять суду доказательства.

Равноправие само по себе является универсальной характеристикой всех субъектов права, в том числе граждан и юридических лиц, государственных органов, органов местного самоуправления, и даже государств в целом.

Рассматривая правовой феномен равноправия, следует остановиться на соотношении понятий «равенство» и «равноправие», которые в сфере права часто отождествляют.

Равенство представляет собой в большей степени социальную категорию и политический феномен, то есть некую общественную и государственную ценность, согласно которой в стране гарантируется политический, правовой и социальный порядок.

Равноправие же является характеристикой субъективных прав человека и гражданина, в том числе установленных нормами законодательства возможностями реализации своих юридических прав и обязанностей [5, с. 57].

Конституционная формулировка включает как концепт состязательности, так и концепт равноправия. В научных кругах до сих пор идут дискуссии по поводу соотношения двух указанных терминов и возможности признания их идентичности.

Большинство ученых в области гражданского права считают, что данные принципы должны рассматриваться в единстве в силу их юридической близости и закрепления в одной конституционной и гражданско-процессуальной норме. Они настаивают на том, что неделимость указанных категорий обусловлена их органической взаимосвязью и общностью [5].

В современной правовой науке и литературе принципы состязательности и равноправия должны рассматриваться дифференцированно, несмотря на то что оба принципа представляют достаточно большой исследовательский и научно-правовой интерес [3, с. 28]. Так, равноправие сторон в гражданском судопроизводстве должно строиться на существующих материальных предпосылках обеспечения равных возможностей участия в процессе для сторон, а состязательность служит формой реализации таких возможностей, воплощая материальное в процессуальное [10, с. 7].

Состязательность, согласно данной позиции, должна служить «механизмом» достижения закрепленных целей и поставленных задач судопроизводства как в целом, так и в отношении определенного рассматриваемого дела.

Принцип состязательности обуславливается дифференциацией функций сторон судебного разбирательства и непосредственно суда, активной правовой позицией истца и ответчи-

ка, доказывающих и отстаивающих свою позицию путем предоставления доказательств и изложения фактов.

Принцип равноправия же обуславливается обязанностью суда не допускать преимущественного положения кого-либо из сторон в процессе рассмотрения гражданского дела.

Другое толкование рассматриваемых понятий закрепляет следующие положения: процессуальное равноправие сторон – это некое правило, согласно которому в соответствии с установленными нормами гражданского процессуального законодательства каждой стороне предоставляется равное право на обращение в суд, а также на использование всех допустимых нормами российского права средств защиты.

Состязательность же есть правило, согласно которому заинтересованные в исходе дела лица имеют право отстаивать свою правоту путем изложения фактов, предоставления суду и другой стороне собранных доказательств, высказывания своего мнения и демонстрации своей позиции при рассмотрении конкретного гражданского дела в судебном заседании. То есть стороны состязаются непосредственно перед судом, пытаясь убедить его в истинности и достоверности своей позиции. Состязательность непосредственно определяется процессом доказывания [1, с. 538].

Е.Ю. Бархатова также отмечает, что состязательность и равноправие сторон, рассматриваемые в рамках гражданского процесса, представляют собой два отдельно существующих правовых принципа.

Принцип состязательности, по её мнению, формирует гармоничные и благоприятные условия для выяснения и установления всех необходимых для рассмотрения и разрешения дела фактов и обстоятельств, и в конечном итоге – вынесения судом справедливого и обоснованного решения.

Равноправие, в свою очередь, закрепляет равные процессуальные права и возможности сторон при рассмотрении гражданского дела в судебном заседании. В соответствии с нормами законодательства истцу и ответчику предоставляются равные права для защиты своих прав и интересов в суде [4, с. 187].

Все преимущества, независимо от вида и формы, должны признаваться ничтожными. Недопустимо в судебном заседании установление каких-либо различий между сторонами (помимо их процессуального статуса) по признаку происхождения, расы, национальности, имущественному, финансовому или должностному положению. Обеспечение равного доступа к правосудию является обязанностью государства. Даже для лиц, не владеющих русским языком, в судопроизводстве предусмотрен переводчик [9, с. 129].

Разграничение и обособление состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе противоречит нормам конституционного регулирования процессуальных отношений, теоретической и практической взаимосвязи между изучаемыми явлениями. Данные принципы по своей природе выступают единым, цельным, комплексным правовым явлением, которое исходит от закрепленной в Конституции Российской Федерации нормы, согласно которой все равны перед законом и судом. Принципы состязательности и равноправия сторон имеют производное значение от указанного конституционного положения, но при этом они не теряют своей юридической самостоятельности и независимости. Их обособленность означает конституционное признание за субъектами права возможности реализовывать предоставленные им права при защите своих прав и законных интересов.

Специфика равноправия и состязательности сторон в гражданском процессе определяется с точки зрения его юридической природы, в разрезе комплексности и единства материальных и процессуальных начал: равноправие сторон – материальная гарантия существования у субъектов права изучаемых возможностей, а состязательность – процессуальная реализация таких возможностей. В этом и заключается особенность их соотношения. С одной стороны, гражданское судопроизводство должно проходить в состязательной форме при равен-

стве прав участников, с другой – состязательность процессуальная уже по определению подразумевает материальное равенство.

Особое значение для толкования и понимания юридической природы состязательности и равноправия сторон в гражданском судопроизводстве имеет установление особенностей соотношения конституционных и отраслевых категорий при реализации данных принципов. Так, конституционный принцип, закрепленный в ст. 123 основного закона государства, воздействует на гражданско-процессуальные, судопроизводственные отношения посредством двух условий, связанных с правовыми и нормативными свойствами самой Конституции Российской Федерации как учредительного документа государства, имеющего характер правового «центра», предопределяющего основополагающие начала законодательной, правоприменительной и правореализационной практики, в частности гражданского судопроизводства; и спецификой их конституционного закрепления.

Принципы состязательности и равноправия сторон имеют фундаментальное значение, ставшее безусловным критерием реализации правового регулирования в российском законодательстве, без уточнения конкретной сферы применения. То есть закрепленные в Конституции Российской Федерации положения должны исполняться всеми гражданами и организациями в любой отрасли общественной жизни. Любой человек имеет возможность обратиться к конституционной норме при реализации своего права на защиту законных интересов [7, с. 34].

Обращение же к отраслевому закреплению указанных принципов происходит при индивидуально-конкретном рассмотрении и разрешении гражданского дела в ходе судопроизводства. Соответственно, его реализация осуществляется исключительно в процессуальном порядке при необходимости.

Рассматривая отраслевое понимание сущности исследуемых принципов, стоит обратить внимание на особенности гражданского судопроизводства вне зависимости от конкретно рассматриваемого дела. Так, обязанность доказывания лежит на сторонах. Соответственно, лица, участвующие в деле, доказывают суду те обстоятельства, на которые они ссылаются как на обоснование своих требований и возражений. Логично предположить, что принимая участие в судебном процессе, каждая из сторон имеет определенную правовую позицию, которая прямо противоположна позиции «оппонента». Особенностью в данном случае является фактическое доказывание обстоятельств, предъявлением суду и другой стороне доказательств, поскольку простое мнение или предположение для суда не имеют никакого юридического значения. Более того, подобное доказывание находится в интересах каждой из сторон, в противном случае они проиграют дело.

Доказывание в целом представляет собой установленный нормами процессуального законодательства процесс перехода от вероятностных предположений к истинному и достоверному знанию, способному повлиять на вынесение справедливого, честного и обоснованного судебного решения. Цель доказывания в исследовании фактов и обстоятельств для последующего определения их наличия или отсутствия в прошлом или настоящем. Стороны в данном случае напрямую воздействуют на результаты такого доказывания, аргументируя и обосновывая свою позицию.

Безусловно, в отраслевом понимании данных принципов присутствуют их конституционные начала, поскольку они являются исходными условиями создания федерального законодательства, в частности, к которому относится и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

Интересно, что ни в Конституции РФ, ни в ГПК РФ не раскрываются принципы состязательности и равноправия сторон, законодатель в обоих случаях ограничивается лишь их перечислением. Возможно, это связано с очевидностью толкования терминов и для специалиста в области права, и для «обывателя».

Таким образом, состязательность и равноправие сторон представляют собой взаимосвязанные конституционные и отраслевые принципы гражданского процесса, которые существуют как единое целое, но при этом отличаются независимостью, самостоятельностью и обособленностью. Равноправие сторон представляет собой материальную предпосылку, возможность использования своего законного права для защиты собственных интересов, а состязательность является процессуальной формой реализации такого права в ходе рассмотрения и разрешения гражданского дела в судебном порядке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волчихина Л.А. К вопросу о процессе состязательность в современном гражданском судопроизводстве // Актуальные проблемы государства и права. Т. 5. № 19. 2021. С. 537-549.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 18 ноября 2002 г. № 46. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570 (дата обращения: 29.03.2024).
3. Гук В.А. Закрепление принципа состязательности и равноправия сторон в нормах, регулирующих гражданское судопроизводство // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 4 (30). 2016. С. 25-30.
4. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 272 с.
5. Бондарь А.Н. Состязательность и равноправие сторон в гражданском судопроизводстве: соотношение конституционных и отраслевых начал. Ростов-на-Дону: Профпресс, 2017. 203 с.
6. Даровских С.М. К вопросу о соотношении понятий «Состязательность» и «Равноправие сторон» // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. № 11. 2007. С. 33-36.
7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В. Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. М.: Норма, Инфра-М, 2011. 1007 с.
8. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 29.03.2024).
9. Славгородская Я.В. Состязательность и равноправие – две части одного целого? // Правовый порядок: история, теория, практика. № 1 (32). 2022. С. 128-133.
10. Хлебников А.Д. Конституционные принципы состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве: особенности юридического содержания и реализации в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд юрид. наук. Белгород, 2012. 22 с.

© Зибницкий М.А., 2024.